

TRIAGEM NEONATAL DE CARDIOPATIAS CONGÊNITAS COM OXIMETRIA DE PULSO

Giovana Alves Souza¹, Anna Karollyna Rocha Adorno¹, Gabriela D´Almeida Lins¹, Luísa Macedo Rodrigues¹, Julia Bregalda Rodrigues Ribeiro¹, Sophia Garcia Silva¹, Erla Lino Ferreira de Carvalho¹

¹ Centro Universitário de Mineiros, Liga Acadêmica de Pediatria, Curso de Medicina, Mineiros, GO, Brasil

Introdução e objetivos: As cardiopatias congênitas representam importante causa de morbimortalidade neonatal, sendo o distúrbio congênito mais comum em recém-nascidos. Nesse contexto, a oximetria de pulso destaca-se como método de triagem para diagnóstico precoce, não invasivo, de simples realização e baixo custo, permitindo a detecção dessas condições nas primeiras horas de vida. Assim, é considerada uma estratégia promissora para o rastreamento de cardiopatias congênitas. O objetivo deste trabalho foi descrever a importância da realização da oximetria de pulso como triagem neonatal diante das elevadas taxas de cardiopatias congênitas. **Métodos:** Foi realizada uma revisão de literatura na base de dados PubMed, incluindo artigos publicados nos últimos dez anos, disponíveis na íntegra. Foram incluídos estudos do tipo revisão sistemática, meta-análises e estudos analíticos. As palavras-chave foram utilizadas em inglês, por meio do operador booleano AND: “Pulse Oximetry” AND “Congenital Heart Defects”. A busca resultou em 17 artigos, dos quais, após a leitura dos títulos e resumos, 7 foram excluídos e 10 selecionados conforme os critérios de relevância temática. **Resultados:** Os estudos analisados demonstram que a triagem com oximetria de pulso aumenta significativamente a detecção precoce de cardiopatias congênitas, especialmente aquelas associadas à hipóxia. A realização do exame em membros superiores e inferiores permite identificar diferenças de saturação sugestivas de alterações cardíacas, possibilitando encaminhamento oportuno para diagnóstico confirmatório. A taxa de falso-positivo mostrou-se baixa, inferior a 1%, principalmente quando o exame é realizado após 24 horas de vida, não sendo associada a potenciais danos, enquanto a ausência do teste pode resultar em consequências graves. Além disso, a triagem por oximetria mostrou-se capaz de identificar casos não detectados no exame físico de rotina, ampliando a detecção precoce antes da alta hospitalar. Protocolos que associam medidas pré e pós-ductais e repetição do teste em casos limítrofes apresentaram melhor desempenho diagnóstico. **Conclusões:** A triagem neonatal por oximetria de pulso é uma estratégia eficaz para o diagnóstico precoce de cardiopatias congênitas, inclusive em recém-nascidos assintomáticos. Sua implementação na rotina assistencial está associada à redução de desfechos adversos, atuando como importante complemento ao exame físico realizado antes da alta hospitalar.

Palavras-chave: Cardiopatias congênitas; Oximetria; Triagem neonatal